

كيفية استخدام PREreview

شكرا لك على زيارة PREreview.org ، موطن المراجعات المفتوحة قبل الطباعة لجميع الباحثين. هنا جولة سريعة في الموقع وخدماتنا.

المدونة

تحقق من [مدونة PREreview](https://PREreview.org) للحصول على إعلانات خاصة حول الشراكات والإصدارات الجديدة ، بالإضافة إلى التحديثات الأسبوعية على النظام الأساسي من فريق منتجاتنا .

حول PREreview

قم بزيارة [صفحة "](#)حول" لمعرفة المزيد حول مهمتنا وقيمنا ، والطريقة التي نعمل بها ، وخواص ما قبل الطباعة المدمجة مع منصتنا.

بياناتي

عند تسجيل الدخول إلى PREreview.org باستخدام معرف ORCID الخاص بك ، يمكنك زيارة [صفحة التفاصيل الخاصة بي](#) لتعديل ملف التعريف الخاص بك وتحديد أجزاء ملفك الشخصي التي ترغب في مشاركتها (أم لا). يمكنك أيضا معاينة ملفاتك الشخصية العامة والأسماء المستعارة حتى تعرف بالضبط كيفية عرض ملفك الشخصي للآخرين.

سيمنحك حساب PREreview الخاص بك حق الوصول إلى اسمين يمكنك من خلالهما نشر معاناتك المسبقة. أحدهما هو الاسم المستعار PREreview الخاص بك وهو مزيج معين مسبقا وغير قابل للتحريير من ولون (على سبيل المثال البطريق الأصفر). والآخر هو الاسم المقابل ل ORCID id الخاص بك (يشار إليه هنا باسم اسمك العام). إذا اخترت نشر مراجعة باسمك المستعار ، فسيظل اسمك العام مخفيا ما لم تكشف عن اسمك المستعار للآخرين.

يمكن لموظفي PRereview الوصول إلى هوية جميع المستخدمين عبر قاعدة البيانات الخاصة بنا في حالة الإبلاغ عن انتهاك لمدونة قواعد السلوك. لن نشارك أبدا الاسم المستعار PRereview الخاص بك مع أي شخص ، وهو ليس شيئا نصل إليه ما لم تكن هناك حاجة للتواصل مع مؤلف مراجعة ما قبل الطباعة أو لحظر حساب مستخدم بشكل مؤقت أو دائم.

تسجيل الدخول/تسجيل الخروج

[سجل الدخول هنا](#) عندما تكون مستعدا لنشر مراجعة وقم بتسجيل الخروج عند الانتهاء من كل شيء. ستحتاج إلى معرف ORCID لتسجيل الدخول إلى [PRereview.org](https://www.priereview.org).

ملاحظات

يمكنك [تصفح أحدث المراجعات المسبقة التي نشرها المجتمع هنا](#). تحقق مرة أخرى قريبا للحصول على ميزات تصفية وبحث محسنة!

التدريبات

قم بزيارة [صفحة التدريبات](#) لمعرفة المزيد حول برامج تدريب المراجعين المفتوحين ، وتكلفة ورش العمل للمؤسسات ، وكيفية المشاركة كباحث فردي.

مراجعات مباشرة

كما نسهل مكالمات المراجعة المباشرة للمجموعات التي ترغب في التحسن في المراجعة التعاونية. تحقق من [صفحة المراجعات المباشرة](#) لمعرفة المزيد حول ما نقدمه وسعر خدمات التيسير التي نقدمها للمؤسسات.

النوادي

نوادي ما قبل المعاينة هي مجموعات مراجعة تعاونية لما قبل الطباعة حول انتماء مشترك أو تقارب أو اهتمام أو موقع أو أي سبب مشترك آخر. تعرف على كيفية بدء نادي PRereview الخاص بك على [صفحة الأندية!](#)

شركاء

يمكنك العثور على أحدث قائمة لدينا للمنظمات التي نعمل معها هنا على [صفحة الشركاء](#). انقر على كل شعار لزيارة شركائنا.

بدء مراجعة

انقر فوق [الزر الأحمر الكبير "مراجعة ما قبل الطباعة"](#) في منتصف الصفحة لبدء تأليف المعاينة المسبقة الخاصة بك! بمجرد النقر فوق الزر ، سيتم إرشادك من خلال سير عمل مفيد سيساعدك على إكمال مراجعتك. سيكون لديك أيضا خيار بدء مراجعة مسبقة منظمة (مع مطالبات منا) ، أو مراجعة مسبقة نموذجية (مع إطار عمل أساسي مقترح منا) ، أو مراجعة مسبقة حرة (مع مربع نص فقط يمكنك كتابته أو نسخه / لصقه مراجعة مسبقة قمت بصياغتها في مكان آخر).

تذييل الصفحة

يحتوي تذييلنا على جميع أنواع المعلومات الوصفية المفيدة حول PREreview التي قد ترغب في مراجعتها كعضو في المجتمع أو ممول أو مستخدم محتمل. على سبيل المثال ، يمكنك معرفة المزيد حول [مدونة قواعد السلوك](#) و [بيان التبادل الإلكتروني للبيانات](#) . يمكنك أيضا العثور على روابط [لنشرتنا الإخبارية](#) ومجتمع [Slack](#) ومستودع [GitHub](#) [\(بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى\)](#) [للوصول إلى أحدث أخبار وموارد PREreview](#).